
THE ARAB GULF STATES IN BRITISH FOREIGN POLICY

Xusan Mirzabekov¹

Vanner Inc Logistics Organization

KEYWORDS

Persian Gulf, UK, foreign policy, interests, oil, conflict, Iran, USA

ABSTRACT

This article analyzes the role of the Arab Gulf States in British foreign policy. Historically established relations between Great Britain and the Gulf States significantly impact the political, economic and military aspects of the interaction between these regions. The article examines the key stages and directions of British policy in the region, from the colonial period to the present day, focusing on the strategic interests of Great Britain, including security issues, energy resources and trade. It also analyzes the factors that make the Persian Gulf region attractive to Western countries, especially Great Britain. The region has long attracted attention due to its rich hydrocarbon reserves and strategic geographical location. Britain's geopolitical and geoeconomic interests in the Persian Gulf play a key role in its policy in the Middle East. It is important to note that many countries in the region were previously part of the British Empire. After losing control in the mid-20th century, Great Britain was forced to reconsider its relations with the Gulf States. The UK's perception of the Persian Gulf as a strategically important part of the Middle East has prompted it to develop a unified geopolitical strategy for the entire region. Although the United States plays a leading role in the region, the UK acts within its national interests, seeking to maintain its influence on the world stage. The Gulf states have demonstrated a tendency to strengthen cooperation with Western countries, offering unique opportunities to strengthen their positions in the Middle East. In this context, the UK and the US have developed a consistent strategy to strengthen their influence in the region.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.13928149**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Vanner Inc Logistics Organization, Uzbekistan

BRITANIYA TASHQI SIYOSATIDA FORS KO'RFAZI ARAB DAVLATLARI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Fors ko'rfazi, Buyuk
Britaniya, tashqi siyosat,
manfaatlar, neft, mojaro,
Eron, AQSH

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada Fors ko'rfazi arab davlatlarining Britaniya tashqi siyosatidagi o'rni tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya va Fors ko'rfazi davlatlari o'rtasidagi tarixiy munosabatlar ushbu mintaqalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada Britaniyaning mustamlakachilik davridan to hozirgi kungacha mintaqadagi siyosatining asosiy bosqichlari va yo'nalishlari ko'rib chiqilib, Britaniyaning strategik manfaatlari, jumladan, xavfsizlik masalalari, energiya resurslari va savdo masalalariga e'tibor qaratiladi. Fors ko'rfazi mintaqasini G'arb davlatlari, xususan, Buyuk Britaniya uchun jozibador qiladigan omillar ham tahlil qilinadi. Mintaqa boy uglevodorod zahiralarini va strategik geografik joylashuvi bilan azaldan e'tiborni o'ziga tortgan. Buyuk Britaniyaning Fors ko'rfazidagi geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlarining uning Yaqin Sharqdagi siyosatida asosiy o'rin tutadi. Shuni ta'kidlash kerakki, mintaqadagi ko'plab davlatlar ilgari Britaniya imperiyasining bir qismi bo'lgan. 20-asr o'rtalarida nazoratni yo'qotgach, Britaniya Fors ko'rfazi davlatlari bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Britaniyaning Fors ko'rfazini Yaqin Sharqning strategik muhim qismi sifatida qabul qilishi uni butun mintaqa uchun yagona geosiyosiy strategiya ishlab chiqishga undaydi. Qo'shma Shtatlar mintaqada yetakchi rol o'ynasa-da, Britaniya jahon sahnasida o'z ta'sirini saqlab qolish uchun o'z milliy manfaatlarini doirasida harakat qiladi. Fors ko'rfazi davlatlari G'arb davlatlari bilan hamkorlikni kuchaytirishga moyillik ko'rsatib, Yaqin Sharqdagi o'z pozitsiyalarini mustahkamlash uchun noyob imkoniyatlarni taklif qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, Buyuk Britaniya va AQSh mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan izchil strategiya ishlab chiqdi.

Введение

Британия, будучи одной из ведущих колониальных держав в мире, играла важную роль в формировании современной политической карты Ближнего Востока. Арабские страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт, с самого начала XX века занимали особое место в британской внешней политике. Данный регион всегда был стратегически важен для Великобритании из-за его геополитического положения, огромных запасов нефти и газа, а также влияния на международные торговые пути.

Арабские страны Персидского залива играют значимую роль во внешней политике Великобритании, являясь важными партнёрами в сфере экономики,

безопасности и энергетики. В условиях глобальных изменений, связанных с трансформацией международной политической и экономической системы, интересы Великобритании в этом регионе остаются актуальными и многообразными, как отмечают такие политологи как, А. Громько и А. Баунов.² С одной стороны, богатство стран залива природными ресурсами, особенно нефтью и газом, делает их ключевыми игроками на мировом энергетическом рынке. С другой стороны, политическая стабильность и безопасность в этом стратегически важном регионе имеют огромное значение для интересов Великобритании и её союзников.

Исторический контекст

Британское влияние в Персидском заливе берет свое начало в XVIII веке, когда Британия начала устанавливать торговые отношения с местными правителями. В XIX веке, в рамках борьбы с пиратством и обеспечения безопасности торговых путей в Индии, Британия заключила ряд договоров с шейхами Персидского залива, фактически установив протекторат над регионом. Эти договоры закрепили роль Великобритании как главной внешней силы в регионе, что сохранялось вплоть до середины XX века.

В 1968 году, объявив о своем намерении вывести войска из Восточного Суэца, Британия завершила свое военное присутствие в Персидском заливе к 1971 году, когда последние протекторатные договоры были аннулированы. Однако это не означало конец британского влияния в регионе. Напротив, Великобритания продолжила активно участвовать в делах Персидского залива через экономические связи, военное сотрудничество и дипломатические каналы.

Современные аспекты британской внешней политики в Персидском заливе Сегодня Великобритания сохраняет тесные связи с арабскими странами Персидского залива, основываясь на стратегических интересах, таких как:

Безопасность и военное сотрудничество. Великобритания имеет постоянные военные базы в регионе, активно участвует в международных коалициях по обеспечению безопасности в Персидском заливе и регулярно проводит совместные учения с военными силами стран региона. Великобритания искала новые поводы для восстановления и укрепления своего традиционного присутствия в Персидском заливе, в координации с США.

Тесное участие Великобритании во второй военной кампании против Ирака дало ей уникальную возможность обеспечить своё военное присутствие в регионе. Соединённые Штаты оказали значительную поддержку этим усилиям. В январе 2002 года президент Джордж Буш обвинил Ирак, Иран и Северную Корею в агрессивных намерениях, назвав их "осью зла". Было очевидно, что США не ограничатся лишь

² Громько, А.А. - "Ближний Восток и Великобритания: политика и экономика". - М.: Наука, 2006. – 74с.

заявлениями, а намерены предпринять реальные военные и политические действия против этих стран. Великобритания могла рассчитывать на тесную поддержку США, и совместные обвинения в адрес Ирака были сосредоточены на несоблюдении условий соглашения 1991 года и стремлении к созданию оружия массового уничтожения.³

Не сотрудничество Ирака с инспекторами ООН ещё больше усугубило ситуацию, а Великобритания и США также обвинили Ирак в поддержке международного терроризма. Для Великобритании эта кампания была частью общей стратегии США, и её главной задачей стало лоббирование американских интересов в Европе. В рамках этой стратегии Великобритания усиливала своё военно-политическое присутствие в Персидском заливе, взаимодействуя с США, которые играли ключевую роль в регионе.

Несмотря на общественные протесты и отсутствие поддержки Совета Безопасности ООН, Великобритания и США начали крупномасштабную военную кампанию против Ирака. Великобритания активно вовлекала Европу в эту кампанию, которая наглядно продемонстрировала основные направления внешней политики двух стран в регионе. Однако эта кампания также подчеркнула неравноправный характер их сотрудничества, при котором США играли доминирующую роль.

Не все ожидания Великобритании оправдались: правительство Тони Блэра понесло серьёзные электоральные потери, а оппозиция использовала участие в иракской кампании как главный аргумент против него. Тем не менее, эта кампания стала важным шагом в попытках Великобритании сохранить тесный союз с США, что, по её мнению, обеспечивало защиту собственных интересов в регионе.

Энергетическая политика. Великобритания зависима от импорта энергоресурсов, и страны Персидского залива играют ключевую роль в обеспечении стабильных поставок нефти и газа на мировой рынок. Энергетический фактор в регионе Персидского залива играет ключевую роль в мировой экономике и политике. Страны региона используют свои богатые запасы нефти в качестве инструмента для достижения внешнеполитических целей. Почти все государства осознают стратегическую важность энергетических ресурсов Персидского залива. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стала мощным средством влияния для стран региона на мировой арене.⁴ Контроль над топливно-энергетическими ресурсами и маршрутами их транспортировки напрямую определяет геополитический вес государства. Великобритания, после распада своей империи,

³ Дэвидсон, К. М. От Британии к Америке: Смена стратегического партнера в Персидском заливе // Middle Eastern Studies, 2008. — Vol. 44, No. 3. — P. 55.

⁴ Жуков. С.В. «ОПЕК на мировом рынке нефти». ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти) — это международная организация, состоящая из 13 стран, которые являются крупнейшими экспортёрами нефти. ОПЕК была создана в 1960 году в Багдаде с целью координации нефтяных политик своих стран-членов и стабилизации нефтяных рынков. Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене, Австрия, 2019. – 15с.

стремилась сохранить влияние в регионе, контролируя энергетические ресурсы и транспортные пути. Этот подход остается важным элементом британской политики в регионе, однако другие глобальные игроки также активно участвуют в борьбе за влияние. Не только Великобритания и США, но и другие мировые державы стремятся укрепить свои позиции в регионе. Влияние нефтяного сектора на политическое развитие арабских стран было значительным. Борьба за контроль над нефтяными ресурсами и политическими режимами региона стала заметным фактором в отношениях между странами, особенно в контексте англо-американской конкуренции.⁵ Нефтяной фактор также оказал влияние на определение границ и формирование внешнеполитических приоритетов стран региона, что усилило потенциал для конфликтов.

Экономическое сотрудничество и инвестиции. В отличие от таких организаций, как Ассоциация государств Магриба или Совет арабского сотрудничества, ССАГПЗ демонстрирует более активную интеграцию, несмотря на меньший охват по числу участников.⁶ Это облегчило интеграцию стран Персидского залива в мировую экономику и защиту их коллективных интересов на международной арене.

Безопасность также сыграла ключевую роль в создании ССАГПЗ. Экспансионистская политика Ирана после Исламской революции 1979 года и активное присутствие США в регионе стали дополнительными факторами для объединения. Идея федерации в регионе обсуждалась давно, но была реализована только в 1971–1972 годах с образованием ОАЭ. В состав федерации вошли Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Эль-Фуджайра, Умм-эль-Кайвайн и Аджман, тогда как Оман, Катар и Бахрейн предпочли остаться независимыми.

Региональные инвестиции в британскую экономику, особенно в финансовый сектор и недвижимость, а также участие британских компаний в реализации крупных инфраструктурных проектов в Персидском заливе укрепляют экономические связи между Великобританией и арабскими странами.

Политическое влияние. Великобритания продолжает играть активную роль в региональной дипломатии, поддерживая стабильность и решая конфликты через посредничество и участие в международных организациях.

После 2011 года внимание мирового сообщества снова сосредоточилось на Западно-азиатском регионе, а также на Персидском заливе, что побудило британских лидеров искать возможности для возобновления прямого военного присутствия в Персидском заливе после 2012 года. Мотивация для укрепления влияния в регионе до сих пор остается актуальной для британских лидеров. Теперь нам необходимо ответить на следующий вопрос: Какие факторы подталкивают Великобританию к

⁵ Михеев В.И. Персидский залив в международной политике: XIX - XX века. — М.: Высшая школа экономики, 2010. — 8с.

⁶ Мальшев Н.И. Англо-американское соперничество в регионе Персидского залива. — М.: РАН, 2022. — 26с

возвращению в Персидский залив в настоящее время?

Фактически, можно сказать, что присутствие Великобритании в регионе является результатом основных политических стратегий Лондона, который поддерживает политику США в стратегически важном регионе Персидского залива.⁷

Сегодня США уже не признаются единственной мощной и гегемонистской державой на международной арене; мир теперь видит такие державы, как Россия и Китай, набирающие силу и становящиеся ключевыми соперниками США. Учитывая, что США в основном делают акцент на экономике в своих международных отношениях, Пекин, как растущая экономическая сила, является важным конкурентом для Вашингтона.

Заключение

Арабские страны Персидского залива играют ключевую роль во внешней политике Великобритании, и это значение сформировалось благодаря сочетанию исторических, экономических и геополитических факторов. На протяжении XX и начала XXI века Великобритания последовательно поддерживала тесные связи с государствами региона, включая Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман. Эти отношения основываются на двух главных направлениях: обеспечение энергетической безопасности и укрепление политической стабильности.

Политическая и военная составляющая отношений с Персидским заливом также крайне важна для Лондона. Страны этого региона, находящиеся в непосредственной близости к важнейшим морским путям, имеют стратегическое значение в международной системе безопасности. Великобритания, как одна из ведущих мировых держав, стремится обеспечить стабильность в этом регионе через двусторонние оборонные соглашения, участие в военных коалициях и поддержание собственных военных объектов в странах залива. Эти меры позволяют Лондону оказывать влияние на развитие политических процессов в регионе и обеспечивать защиту своих интересов, связанных с энергетической и национальной безопасностью.

Стоит отметить, что в последние годы в отношениях Великобритании и арабских стран Персидского залива наметился новый тренд — развитие более диверсифицированных экономических и культурных связей. В условиях глобальной нестабильности и усиливающейся конкуренции со стороны других мировых держав (например, Китая и США), Лондон активно работает над углублением партнёрских отношений с монархиями залива. Британские компании стремятся выйти на новые рынки, включая секторы высоких технологий, финансов и туризма, а также участвуют в крупных инфраструктурных проектах на территории стран Персидского

⁷ Панов А.В. Внешняя политика Великобритании на Ближнем Востоке в XX веке. — М.: Международные отношения, 2020. — 10с.

залива.

Список использованной литературы:

1. Громько, А.А. - "Ближний Восток и Великобритания: политика и экономика". - М.: Наука, 2006. – 150с.
2. Дэвидсон, К. М. От Британии к Америке: Смена стратегического партнера в Персидском заливе // Middle Eastern Studies, 2008. — Vol. 44, No. 3. — P. 320.
3. Жуков. С.В. «ОПЕК на мировом рынке нефти», 2019. - 38
4. Михеев В.И. Персидский залив в международной политике: XIX - XX века. — М.: Высшая школа экономики, 2010. – 30с.
5. Малышев Н.И. Англо-американское соперничество в регионе Персидского залива. — М.: РАН, 2022. – 110с.
6. Панов А.В. Внешняя политика Великобритании на Ближнем Востоке в XX веке. — М.: Международные отношения, 2020. – 80с.